

Os Benefícios da Agrofloresta na Suinocultura

www.af4eu.eu

Porcos comendo folhas de amoreira em Mas del Fray

O pastoreio de porcos em florestas (silvopastorícia) ou em prados arborizados é uma prática tradicional ainda muito utilizada na Occitânia. Uma vez que os porcos são muito sensíveis ao calor, esta prática é particularmente benéfica no sul de França, onde os verões são quentes. O setor Barão des Cévennes promove esta tradição e garante aos consumidores um produto sustentável e de alta qualidade. Segue um rigoroso conjunto de especificações, que incluem a criação ao ar livre dos porcos em carvalhos e castanheiros.

Na quinta Mas del Fray, no Gard, Audrey Burban e Nicolas Villain praticam a suinocultura ao ar livre num sistema agroflorestal em 5 hectares, maioritariamente cobertos por bosques de carvalhos e castanheiros. Com a ajuda da AGROOF, consultoria especializada em agroflorestas, eles plantaram 70 árvores na área não arborizada entre as cercas e o fio elétrico, movendo o fio um metro para dentro. Para Audrey, a eletricidade é a única forma eficaz de proteger as plantas jovens dos porcos.

As espécies arbóreas foram selecionadas para a suinocultura (carvalhos verdes, carvalhos brancos, castanheiros, amoreiras, pereiras e marmelos) para diversificar a dieta dos porcos, proporcionando-lhes sombra. A amoreira é particularmente interessante: cria uma grande sombra no verão, é muito resistente à seca, resiste bem à polinização e os porcos podem comer seus frutos e folhas. Suas folhas são altamente palatáveis, digeríveis e nutricionalmente valiosas (cerca de 190 g de nitrogênio total por kg de matéria seca).

Os porcos gostam de se esfregar contra as árvores e às vezes podem danificar a casca das árvores adultas. Para proteger as árvores existentes, eles usam protetores de árvores Cactus fornecidos pela AGROOF. Apesar de bastante caros (€20 a €30 cada), estes protetores parecem ser os mais eficazes.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Produção

Funded by
the European Union

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No GA 101086563. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.